

ПОСТМОДЕРНИЗМ ЙЎНАЛИШИ АСОСЧИЛАРИ ҚАРАШЛАРИНИНГ
М.СПАРК АСАРЛАРИДА АКС ЭТИШИ

Джалалдинова Малахат Зухурдиновна

Ўзбекистон Шарда Университети

Профессор ассистенти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7233597>

Аннотация

Постмодернизм адабиётининг гуллаб яшнаши асосан иккинчи жаҳон урушининг сўнгги йиллари ва урушдан сўнгги даврларга тўғри келади. Постмодернизм ёзувчиларининг талқинича, янги ғоя ва муҳокамалар қўйидаги хусусиятлар асосида ифода этилади.

Ноаниқлик-постмодерн адабиётининг калити ҳисобланади. Хали айтиб ўтганимиздек, воқеалар ривожини узук-юлуқ ва нореалликлардан иборатдир. Илмийликда янгилик яратилишига шубҳа билан қараш ҳам ушбу оқимнинг бир бўлаги бўлиб ҳисобланади.

Дилнинг фикрича постмодерн оқими тарафдорлари ижтимоий тадқиқотлардаги объективлик назариясини рад этади ва бу ўз ўзидан катта табоқда ёзилган ва катта ақлий меҳнат талаб этган асарларни инкор этишни билдиради.

Индивидуаллик тамойили асосида субъективликка урғу бериш орқали олинган билимни қўллаб қувватлаш орқали реалликдан қочиш. Ҳақиқат тушунчасига постмодерн оқими истиқбол сифатида қараб уни универсаллигини инкор этади.

Шуни эътиборга олиш керакки, постмодерн ғояси ҳеч ким ва ҳеч нарсани тафовутламайди, яъни инсонларни эркак ёки аёлга, ирқчиликни оқ ва қорага ва шу билан бир қаторда шарқ ва ёки ғарб ҳудудлари каби ажратишларни кескин қоралайди.

Глобаллашув ва кўп маданиятчиликнинг тезкор даражада ривожланиб кетиши натижасида, маданиятлар тўқнашуви ва қўшилиши юзага келди ва бунинг таъсирини биз бир қанча жабҳаларда кўришимиз мумкин, масалан меморчилик, озиқ-овқат, музика, адабиёт, таълим, мода ва бошқалар.

Постмодерн даврида оммавий ахборот воситалари орқали маълумот олиш тезлашгани боис, бу бир қанча муаммолар ва турфаликларни юзага келтирди, жумладан постмодерн оламининг ижтимоий ҳаёти оммавий ахборот воситаларига чамбарчас боғлиқликда оламини ўта катта манзилга айланишига сабаб бўлди.

Янги оқим ёзувчилари асарларида қора ҳазил ва истехзодан фойдаланган ҳолда жиддий воқеа-ходисаларни устакорлик билан ҳазил тариқасида ўқувчига етказиб берган.

Постмодерн оқимининг йирик намоёндаларининг фикр ва ғоялари ҳақида батафсил тўхталиб ўтсак. Ушбу рўйхатнинг бошини социолог бўлмаган Деррида, Лётард, Жеймсон ҳамда, ўз замонасининг ёрқин ёзувчилари Фоколт ва Бодрилардлар ҳам эгаллайди.

Жак Деррида Жазоирда туғилган француз файласуфи бўлиб, деконструктив қарашини қўллаб қувватлайди. Деконструктив қараш асарнинг мазмунини шахсиятдан келиб чиқиб турлича англаш, яъни асарни ҳар ким ҳар хил тушуниши мумкин. Хатто бир инсон асарни илк бор ўқиб олган таассуротларини 20 йил ўтгач тамомила бошқача англаши ва таҳлил этиши мумкин. Деконструкция элементлари фарқлилик, тарқатиш, тақдир чизгилари ва геоталофатдир.

Дерридадан сўнг бу рўйхатни Жан Бодрилард эгаллайди. Унинг фикрича ҳар бир шахснинг ўзлиги ва субъектив борлиғи унинг ҳаракатлари ва юриш-туришида намоён бўлади. Демак шахснинг жамиятдаги ўрни у фойдаланадиган автомобил русуми ёки у истемол қилаётган махсулотлар орқали белгиланади. У ўз фикларини реалликга боғласада, илм олиш йўллари ҳам таҳлил қилишга уринади. Француз файласуфларидан яна бири Фокалт тил ва нутқга алоҳида аҳамият қаратиб, ҳақиқатни нисбий деб ҳисоблайди ва у ижтимоий жараён орқали юзага келишини илгари суради бироқ, яна бир француз файласуфи ва постмодерн ёзувчиси Жеймс Лётард фанлараро боғлиқликни таъминловчи мавзуларда асарларини ёзган. Жумладан, жамиятнинг ҳозирги ҳолати, компьютер асри, кибернетика, ахборот технологиялари, айнан ахборотни бир компьютердан иккинчисига ўтказишдаги муаммоларни ёритиш каби. Лётард жамлаш ва умумлаштиришни танқид қилиб, турфалик ва кўпликни қўллаб қувватлади. Катта ҳажмда ёзилган асарлардаги универсал ҳақиқатни асосий тушунча сифатида талқин этилганини инкор этади, ваҳоланки бу модерн ёзувчиларининг айнан ҳақиқатни топиб, асарни топилган хотима билан якунланишини билдиради.

Америкалик файласуф Девид Рейсман ўзининг Ёлғиз тўда асарида инсон ҳаётида оммавий ахборот воситаларининг устунлиги ва жамиятда инсонларнинг ички бошқарув (Бобо-буви, ота-она)дан ташқи бошқарув (оммавий ахборот воситалари, дўст-танишлар)га мослашиб бораётганини такидлайди. Ушбу фикрларни яна бир америкалик олим Фредрик Жеймсон

қўллаб, постмодернизмни капитализмнинг сўнгги босқичи билан тенглайди. Ушбу даврда истеъмолчилик ва оммавий ахборот воситалари маданият устидан тўла тўқис хукмронликни қўлга киритганди. Хаётнинг хар бир жабхаси масалан ижтимоий муносабатлар, таълим ва дам олиш барча барчасида инсонлар ОАВнинг тасирида эди.

Постмодернизм оқими хам ўзига хос муаммолардан холи эмасди. Гарчи вақт ва замон талаби асосида юзага келган бўлсада, бир қанча танқидларга учради. Хаттоки, ушбу йўналиш олимлари ва ёзувчилари хам янги оқим пайдо бўлдики ёки бу модерн оқимининг давомими деган саволларга жавоб топишга қийналдилар. Бундай саволларни пайдо бўлишининг сабаблари хам бор эди. Ана шу сабабларнинг айримларини кўриб, тахлил қилишга уриниб кўрамиз.

Постмодерн адабиётини ўқиган китобхонларнинг фикрича, асарларни тушуниш қийин, шакл ва тили мураккаб, турли ҳил жаргонлардан фойдаланилганлиги мазмунни англаб етишга тўсқинлик қилади. Асарлар ноаниқ, мураккаб усулда ёзилганлиги боис хамма ўқувчилар асарнинг ғояси, мавзу ва мазмуни, воқеалар ривожини ва ечимини англай олмайди.

Қайси мавзуда ёзилишидан қаттиқ назар, асарнинг аниқ шакл ёки қолипга солинмаганлиги постмодерн адабиётининг асоси, ўзлигини кўрсатиб беради.

Постмодерн адабиётининг кўп қирралилик хусусияти уни тушинарсизлигини таъминлайди, яъни китобхон асарни ўқишни бошлаши билан шакл ва қолипда эмаслиги уни чалғитиши ва тушинмай ўқиши мумкин.

